

Clínica de Enfermedades de Plantas UPRM

Wanda Almodóvar
wanda.almodovar@upr.edu

clinicauprm

clinicauprm

COLEGIO
DE CIENCIAS
AGRÍCOLAS™

UPR - RUM

SERVICIO
DE EXTENSIÓN
AGRÍCOLA™

UPR - RUM - CCA

SERVICIOS

Diagnóstico

Proveer servicios de diagnóstico de enfermedades y plagas en planta

Disponibilidad

Los servicios están disponibles para agricultores, productores de ornamentales, viveros de plantas, árboles y semillas, y al público en general.

Análisis

Los especialistas realizan análisis de material vegetal y de suelo para detectar hongos, bacterias, nemátodos y artrópodos.

Instrumentos para análisis

La Clínica tiene los instrumentos necesarios para llevar a cabo los análisis de las muestras recibidas (microscopios, estereoscopios, autoclave, cámara digital...).

Asistencia del Agente Agrícola

El Agente Agrícola está adiestrado para ayudarlo en el diagnóstico de la plaga o enfermedad y cómo someter muestras a la Clínica para análisis.

Cooperación Local

La Clínica trabaja en coordinación con las oficinas locales del Servicio de Extensión Agrícola que están localizadas a través de toda la Isla.

Informe con Recomendaciones

Se somete un informe con el diagnóstico y las recomendaciones de manejo integrado de la enfermedad o plaga.

<https://youtu.be/dBtGHVlOLk8>

Foros educativos

<https://youtu.be/x3bmhqkCzY>

Clínica de Diagnóstico - Trabajo Colaborativo

- Trabajamos en coordinación con oficinas locales del Servicio de Extensión Agrícola (SEA) y los agentes agrícolas.
- El agente agrícola debe tener instrumentos y herramientas adecuadas para la toma de muestras.
- Este debe orientar al agricultor y otra clientela cómo someter las muestras correctamente.
- Una muestra en buen estado facilita un mejor diagnóstico.

Manejo de la Muestra

Antes de enviarla:

- Comunicarse con la clínica
- Si sospecha de una plaga invasiva o exótica llamar para orientación
- Manejar la muestra con precaución
- Mantener confidencialidad hasta confirmar diagnóstico
- Someter información necesaria (pueblo, agricultor, lugar específico en la finca)

Calidad de muestra ideal:

- Frescas
- Con sintomatología representativa
- No someta plantas muertas o en descomposición
- Enviarlas tan pronto se recolectan o mantenerlas en la nevera

Hoja de trámite

La precisión del diagnóstico o identificación depende directamente de la calidad y completitud de la información suministrada; por ello, es fundamental completar en su totalidad la hoja de trámite de la clínica.

CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO
Servicio de Extensión Agrícola
Universidad de Puerto Rico
Recinto de Mayagüez
Edificio 809 Oficinas 97 Finca Altamira
Mayagüez, PR 00681
Tel. 787-652-0063 Ext. 2016

Núm. Acceso _____
Núm. muestra(s) _____
Cliente: Ag. ___ Res. ___ Pl. ___ Inst. ___
Estimado de pérdidas: \$ _____
Tratamiento: Fitosanitarios: _____ Vistas al campo: _____
Por ruta _____
Análisis: Ent. ___ Artróp. ___ Nemat. ___ Nemat. _____

HOJA DE TRÁMITE PARA EL ENVÍO DE MUESTRAS A LA CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO

Fecha: _____

Nombre y dirección del agente o remitente: _____

Nombre y dirección del cliente: _____

Denominación: Agrícola _____; Residencia _____; Productor de ornamentales _____; Institución _____

Ubicación de la finca/siembrá: (Pueblo) _____; Tel. del Agente/Cliente: _____

Nombre de la planta: _____; variedad _____; Núm. Cuerdos o plantas _____
Común o científico _____

Núm. o por ciento (%) de plantas afectadas: _____; valor estimado de las pérdidas: _____

Localización del daño: raíces _____; tallo _____; hojas _____; ápice _____; flores _____; frutos _____

Síntomas: Amarillor _____; Marchitez _____; Defoliación _____; Mancha(s) _____; Moteado _____; Bordes Quemados _____
Quemadura _____; Cáncer _____; Agallas _____; Podredumbre _____; Crecimiento Anormal _____; Distorsión vascular _____

Presencia de insectos/artrópodos: Áfidos _____; Chichas harinosas _____; Querosas _____; Mosca blanca _____
Mosca negra _____; Trips _____; Pulgones _____; Orugas _____; Acaros _____; Presencia de Nematodos _____

Descripción de los Síntomas: _____

Distribución del daño: Plantas aisladas _____; Grupo Plantas _____; Todo el predio _____; Áreas bajas _____; Áreas altas _____
Áreas sombreadas _____; Bordes del predio _____; En el centro _____; Cuándo vio los primeros síntomas? _____

Condiciones del Tiempo: Lluvias _____; Sequía _____; Caluroso _____; Fresco _____; Moderado _____

Programa de aspersión contra plagas y abonamiento seguido en los últimos tres meses: _____

Producto	Nombre o firma(s)	Fecha de Aplicación
Fenitrothion		
Cyfluthrin		
Permethrin		
Imidacloprid/Acetamido		
Milbexicarb		
Otros		

¿Se han aplicado productos químicos en predios circundantes? Sí _____ No _____ Si contestó sí, diga cuales y la fecha? _____

Indique el tipo de suelo o medio de crecimiento de la planta enferma: _____

Lugar donde crece: campo o patio al sol _____; campo o patio bajo sombra _____; invertado _____; untechado _____; interior de la casa _____
sobre el techo _____; hidropónico _____

Información adicional o su opinión respecto a la causa del problema: _____

<https://www.uprm.edu/sea/wp-content/uploads/sites/351/2024/06/Hoja-de-tramite-de-muestras-para-diagnostico.pdf>

- El patrón observado en el campo puede proporcionar la clave para reconocer el tipo de daño que ocurre, ayudando al diagnosticador a detectar el problema o a eliminar posibles causa.
- Áreas dispersas o localizadas son causadas por agentes bióticos o vivos como nemátodos, hongos, bacterias, etc.
- Patrones uniformes o generalizados son causados por agentes abióticos o no-vivos, como daño por herbicida, desbalance nutricional, estrés ambiental.

Toxicidad por herbicida en pepinillo (izquierda) y tomate (derecha). Es similar a síntomas causados por virus, como deformación y enrizado.

Daño por crisomelidos en batata..

Determine distribución en el campo

- Si los síntomas se distribuyen de forma uniforme en el área baja de la siembra o a lo largo de los bordes, podría tratarse de un problema químico, de suelo o de agua.
- Es importante considerar que una enfermedad rara vez afecta al 100% de las plantas en un área.
- Si todas las plantas presentan síntomas, es más probable que se trate de un problema relacionado con el suelo, los nutrientes, la sequía o la toxicidad química.
- Además, la aparición súbita de síntomas de un día para otro puede ser indicativa de un factor climático o químico.

Historial del cultivo

- Es importante determinar si el cultivo se ha sembrado en el mismo lugar en años anteriores y si se han presentado los mismos problemas.
- Esta información puede indicar recurrencia de factores predisponentes.
- Llevar un registro detallado de los problemas en la finca resulta fundamental para identificar patrones y prevenir futuras incidencias.
- También debe considerarse si se han utilizado químicos que puedan permanecer en el terreno y afectar el desarrollo del cultivo.

- Deben registrarse las labores culturales recientes como aplicaciones de plaguicidas y fertilizaciones.
- Si se observan en el suelo raíces con nodulaciones, decoloraciones, canchros, etc. se recomienda tomar muestras de suelo y raíces con diferentes grados de síntomas.

Inspecciona todas las partes de la planta

- Están los síntomas presentes solo en las hojas, tallos, flores o frutos?
- Está toda la planta mostrando síntomas?
- Asegúrese de tener esta información al momento de solicitar diagnóstico.

¿Cómo someter la muestra?

Manchas foliares

- Recoge varias hojas que muestren diferentes etapas de desarrollo de la infección y colócalas en una bolsa plástica bien sellada, tal como fueron encontradas en el campo.
- No mezcles hojas con distintas enfermedades ni de diferentes especies de plantas, y evita humedecer las muestras.

Al tomar las muestras

- Mantenga las muestras frescas en neverita con “ice packs”
- Tenga bolsas plásticas, papel toalla o periódico y amarres
- Lleve marcador negro para rotular la muestra.

Agallas y/o cancros

- Recoja varias muestras en diferentes etapas de desarrollo que incluyan tejido enfermo y sano.
- Ponga las muestras en bolsas plásticas “zip lock” para que se conserven frescas.

Plantas con marchitez

- Si la planta es pequeña, envíela completa.
- Si es grande, envíe raíces, tallo y hojas por separado.
- Remueva las plantas cuidadosamente, sin dañar raíces.
- Coloque cada parte en una bolsa individual.
- Envíe una muestra de suelo (1½–2 libras), sin humedad.
- Rotule cada muestra con nombre de planta, área y número.

Frutas con pudrición

- Envíe varias frutas mostrando diferentes etapas de desarrollo de la infección.
- No mezcle en una misma bolsa frutas podridas con otras que no lo están.
- No mezcle frutas con hojas, ni frutas con diferentes enfermedades o de diferentes especies de plantas.
- Las frutas que sean muy grandes deben cortarse a un tamaño manejable, y colocarse en una bolsa plástica.
- Córdela de manera que incluya tejido enfermo y sano.

Cómo tomar muestras de nemátodos

- Tomar muestras de suelo y raíces.
- Alrededor de la zona de raíces de plantas con síntomas y plantas cercanas.
- Hortalizas (raíces superficiales) profundidad de 8-12 pulgadas
- Frutales y otros raíces profundas – 12-24”
- Muestra:
 - 100 gramos (4 onzas) de raíces
 - 250 gramos (8 onzas) de suelo
 - Compuesta de varias submuestras.
- **No tome muestras de plantas muertas.**

Muestreo de suelos

- Descartar primeras 2" de suelo superficial.
- Plantas raíces superficiales: profundidad 8-12".
- Plantas raíces profundas: profundidad 12-24".

Muestreo de suelos

- Colecte varias submuestras de suelo y obtenga una muestra compuesta de 2 libras de suelo.
- Tomar las submuestras y mezclarlas debidamente en un recipiente de plástico.
- Homogenizar la muestra de suelo y colocar en bolsa plástica y cerrar.

Muestreo de suelos

- Si las muestras se toman el día anterior al envío, consérvelas en nevera.
- Evite exponerlas al sol para preservar la viabilidad de los nematodos y asegurar resultados confiables. Incluya información relevante —como cultivo, lugar y fecha de recolección, síntomas, condiciones ambientales y nombre del colector— en un papel dentro de una bolsa tipo ziplock para protegerla de la humedad.
- Someta las muestras temprano en la semana para permitir su procesamiento adecuado y llame para coordinar la entrega.

Coloque las muestras en bolsas de polietileno para evitar que se deshidraten

Al someter muestras

Muestra muy grande
(árboles, arbustos):

- Incluya imágenes digitales del lugar y describa síntomas observados.
- Incluya ramas afectadas que muestren ambos, tejido sano y enfermo.
- Incluya raíces adventicias y suelo.

Al someter muestras

- Si sospecha que es plaga nueva ponga en bolsa doble.
- Desinfecte el exterior de la bolsa.
- Coloque la hoja de trámite y cualquier otra información escrita en bolsa aparte.

Empaque y envío

- Ponga la planta completa en bolsa plástica.
- Envuelva el follaje en papel toalla o periódico.
- Así se protegen las hojas de la humedad que se genera en la bolsa plástica.
- Mantenga suelo en las raíces
- No añada agua

Información con la muestra

- Información de la persona que envía la muestra
- Nombre del cultivo, síntomas y partes de la planta afectadas
- Momento en que apareció el problema

Información con la muestra

- Localización en la siembra, patrón en el campo, % afectado
- Condiciones del lugar – tipo de suelo, drenaje, condiciones del tiempo
- Como ha sido manejado el lugar- Aplicación de plaguicidas fertilizantes, riego, daño por construcción
- Si tiene imágenes digitales enviarlas por correo electrónico.

Observar cambios y síntomas en el cultivo.

La toma de muestras deben hacerla personas que conozcan el desarrollo del cultivo desde que se estableció en el campo.

Debe saber: distribución del daño, cuando comenzó, que plantas presentan síntomas.

Cómo someter muestras de insectos

- Fotografías digitales del daño causado y de los insectos presentes en las plantas contribuyen a un diagnóstico más preciso.
- Además, es importante describir el nivel de infestación observado en el cultivo.

- Mate el insecto y presérvelo adecuadamente para su envío. De ser posible, incluya ejemplares en diferentes etapas de desarrollo.

Muestras de insectos

Se recomienda sumergir las larvas de insectos en agua hirviendo durante un minuto para su preservación. No utilice microondas para este proceso. Además, incluya una muestra del follaje de la planta donde se encontró la larva.

Muestras de insectos

Someta muestras de queresas, chinches harinosas y etapas inmaduras de insectos junto con la planta hospedera. Envuelva el follaje o los tallos en papel toalla y luego colóquelos dentro de una bolsa plástica, preferiblemente utilizando doble bolsa para mayor protección.

Chupadores

Barrenadores

Minadores de las hojas

- Si piensa que es plaga exótica desinfeste la bolsa y ponga hoja trámite en bolsa aparte.
- Envíe fotos digitales del daño en la planta hospedera

Diagnóstico de Enfermedades

Sintomas y signos

- Se observan en la planta afectada y son utilizados para diagnosticar cual es el patógeno de forma específica: hongo, bacteria, virus, nemátodo, fitoplasma.

Síntoma: Reacción de la planta (externa o interna) a un patógeno

- Marchitez
- Manchas foliares
- Agallas

Signo: Estructura visible del patógeno que causa la enfermedad

- Esporas
- Micelio
- Esclerocios
- Cuerpos fructíferos
- Exudados

Diagnóstico de Enfermedades

Además, tomar en cuenta:

- Condiciones ambientales.
- Condiciones del cultivo.
- Organismos saprófitos y patógenos secundarios que no son responsables directos
- Síntomas pueden ser causados por más de un patógeno.

Qué es una enfermedad?

- Cualquier mal funcionamiento de las células y tejidos del cultivo o planta hospedera, que resulta del efecto causado por un agente patogénico o factor ambiental y que lleva al desarrollo de síntomas.

Diagnóstico

- Determinar agente causal de la enfermedad.
- Algunas enfermedades se identifican fácilmente otras requieren más estudio.
- Diagnóstico es mas difícil si síntomas se confunden con deficiencias nutricionales o con otros patógenos.

Un diagnóstico correcto depende de...

Muestrear o coleccionar el material enfermo de forma correcta.

La muestra sometida determina las técnicas que se aplican para identificación el patógeno.

Los patógenos causan pérdidas económicas al disminuir el rendimiento del cultivo.

Es esencial el proceso de analisis de muestras enfermas e identificación.

Toma de muestras

Observar bien los cambios y síntomas en el cultivo.

Se debe realizar con el personal que ha observado el desarrollo del cultivo desde su establecimiento en el campo o invernadero.

El agricultor o persona a cargo sabe la distribución del daño y si todas o solo algunas de las plantas presentan los síntomas de la enfermedad.

- Es importante observar cómo se distribuye la enfermedad en el cultivo.
- Determine si hay plantas enfermas en toda la siembra o si están concentradas en un área específica.
- Si se encuentran intercaladas con plantas sanas,
- Si afectan hileras específicas, los bordes, las partes más bajas del terreno o se distribuyen de forma irregular.

HONGOS

- Organismos simples, sin clorofila que obtienen alimento de planta hospedera.
- Tienen esporas y cuerpos fructíferos que los identifican.
- Infechan las plantas susceptibles con sus esporas y otras estructuras.
- Las esporas son diseminadas por el viento, agua, y en tiestos, suelo o plantas contaminadas.

- Las bacterias fitopatógenas son organismos unicelulares y microscópicos que dependen de la planta hospedera para sobrevivir.
- La mayoría de las enfermedades bacterianas en plantas son causadas por géneros como *Xanthomonas*, *Pseudomonas* y *Erwinia*.

Bacterias

- Ingresan a las plantas a través de aberturas naturales, como estomas e hidatodos, o mediante heridas.
- Sobreviven de forma epífita hasta que condiciones ambientales son favorables al desarrollo de la enfermedad.
- Se transmiten de una planta a otra en las manos, herramientas, salpicaduras de agua, nemátodos e insectos.
- Requieren humedad en la superficie de la planta para infectar.

- Los virus consisten de ADN o ARN rodeado por una cubierta de proteína y no son capaces de desarrollarse fuera de la planta hospedera.
- Interfieren con la producción normal de materiales en el núcleo de las células de la planta afectada.

Virus

Sintomas de enrizado, clorosis y hojas deformes causados por tospovirus en ají dulce

- Se propagan principalmente por medios mecánicos, insectos vectores (ej. áfidos, trípidos) y propágulos de plantas infectadas.
- Su manejo se basa en prácticas de saneamiento, eliminación de plantas enfermas y control de insectos vectores.

Trípidos

- Organismos microscópicos que causan enfermedades en plantas, afectando principalmente las raíces.
- Se diseminan a través de tiestos, suelo, agua y partes de plantas contaminadas.
- Se alimentan al penetrar la superficie de la raíz y absorber su contenido celular. .

Nemátodos

- Los nemátodos noduladores, como *Meloidogyne* spp., son de los más comunes.
- Se fijan de forma permanente a las raíces, donde se alimentan, se reproducen y causan la formación de agallas o nódulos característicos en las raíces infectadas.

Moho de la hoja en tomate

Mancha Cercospora lechuga

Antracnosis en guanabana

"Target spot"
Corynespora
en papaya

Síntomas: Manchas foliares por hongos

Tizón temprano en tomate

Tizón gomoso en sandía

Mancha Corynespora
en pepinillo

Síntomas: Manchas foliares por hongos

Mancha foliar por *Alternaria* en cilantrillo

***Cercospora* en recaó**

Anthracnosis en recaó

Síntomas: Manchas foliares por hongos

Antracnosis

- La antracnosis es una enfermedad causada por hongos que produce manchas oscuras, hundidas o áreas muertas en hojas, tallos, flores o frutos.

Tumores en cruz de
malta por acaros

Tumores en *Ficus* por
bacteria

Cancros

Los canchros son lesiones o heridas en la corteza de las plantas causadas por infecciones fúngicas o bacterianas, que se manifiestan como áreas hundidas, secas o necróticas.

Síntomas: Manchas foliares o tizones bacterianos

**Pudrición negra
del recaó**

***Mancha bacteriana por
Xanthomonas en
pimiento***

**Marchitez por *Fusarium*
"Fusarium wilt" - Tomate**

**Marchitez por *Ralstonia solanacearum* "bacterial wilt"
Berenjena y Tomate**

Marchitez vascular

Virus del anillado de la papaya

**Mosaicos, anillado,
malformaciones, enanismo**

**Virus mosaico pepinillo
CMV en pimiento y
calabacín**

Phytophthora en
pimiento

**Pudrición de plántulas
"damping off"**

Pudrición de raíces

Pudrición blanda por Erwinia

La pudrición blanda causada por Erwinia es una enfermedad bacteriana que degrada los tejidos de la planta, volviéndolos blandos, acuosos y con mal olor.

Añublo polvoriento
en tomate

Añublo lanoso en
cucurbitáceas

Añublos

BIOSEGURIDAD EN LAS FINCAS

Estrategias para prevenir la entrada y
diseminación de plagas y enfermedades.

La bioseguridad es una estrategia de exclusión que consiste en implementar un conjunto de prácticas que ayuden a prevenir la introducción de plagas o patógenos a un área de producción.

Recomendaciones de Bioseguridad

- Proveer a los agricultores las herramientas para que apliquen prácticas en sus fincas que minimicen el riesgo de entrada de plagas y enfermedades exóticas.
- Enfatizar prácticas que minimicen el riesgo de diseminación de plagas y enfermedades presentes en sus fincas.
- El propósito es mantener sus cultivos sanos y tener una producción sostenible.
- Cada agricultor puede adoptar unas prácticas básicas y continuar el proceso hasta donde sea posible para que su finca este protegida.

Medidas de bioseguridad en fincas

- Controlar el ingreso de material vegetal a la finca.
- Sembrar material de la misma finca que este libre de enfermedades o sea producido por cultivo de tejido.

- Controlar áreas de entrada y salida de vehículos y personas.
- Registro de personas que llegan a la finca identificando de donde vienen.
- Suministrar botas a visitantes y trabajadores.

Medidas de bioseguridad en fincas

- Tener ropa de trabajo para uso exclusivo en la finca.
- Tener herramientas propias de la finca y desinfectarlas durante las labores del cultivo.
- Disponer de áreas para lavar y desinfectar calzado dentro de la finca.
- Capacitar periódicamente a los trabajadores de la finca

Entrada principal de la finca

- Localización de rótulos en áreas de la finca dispuestas para la bioseguridad.
- Los vehículos deben estacionarse fuera de la finca
- Explicarles el procedimiento de bioseguridad que se llevará a cabo.
- Controlar acceso de quienes entran a la finca.
- Registrar el ingreso de empleados y visitantes.
- Tener area para que todo el que entra se lave y desinfecte botas.

Rotulos para personal de la finca

PROCEDIMIENTO LAVADO DE MANOS

1		Mójese bien las manos		
2		Use abundante jabón.		
3		Estregue bien las manos y de ser posible use cepillo para las uñas.		
4		Enjuague las manos con abundante agua.		
			5	
				Séquese las manos con toallas desechables.
			6	
				Deposite la toalla desechable, en el basurero.
			7	
				Aplice solución desinfectante en las manos (gel antibacterial o alcohol)

- Lave bien sus manos antes y después de sus labores.
- Desinfecte botas al entrar y salir de la finca.
- Lave y desinfecte las herramientas (cuchillas, tijeras, machetes, palas, etc.) antes y después de usarlas en la siembra.
- Las herramientas agrícolas pueden ser un medio eficiente de diseminación.

Informar al supervisor o dueño de la finca

Examinar variedad, edad de la planta y origen material propagación.

Tomar ubicación y sacar fotos de síntomas

Desinfectarse y no tomar muestras

Llamar a la Clínica de Plantas para toma muestras e identificación.

Manejo de plantas con síntomas sospechosos

Pediluvios

Medida fitosanitaria para prevenir el ingreso de plagas

REFERENCIAS

Almodóvar, W. 2021. Diagnosis and management of cucurbit diseases. Agricultural Extension Service. University of Puerto Rico. Mayaguez Campus. <https://www.facebook.com/groups/IDENTIFICA/permalink/4546612232018650/>

Creswell, T., C. Thomas, R. Cullen, L. Buss, A. C. Hodges, C. L. Harmon, K. Wright, and T. Ailshie. 2013. **Módulo “National Pest Diagnostic Network (NPDN) First Detector Training.** <https://www.npdn.org/first-detector>

Piedra, Ricardo. 2015. **Guía de muestreo de nematodos fitoparásitos en cultivos agrícolas** INTA- Costa Rica <https://www.platicar.go.cr/images/buscador/documents/pdf/06/00556-guia-inta-nematodos-v2.pdf>

Servicio de Extensión Agrícola. (2024, July 20). **Clínica de Enfermedades de Plantas UPRM.** <https://www.facebook.com/clinicauprm/>

USDA-NIFA. (2024, July 20). **Manejo Integrado de Plagas.** Servicio de Extensión Agrícola. <http://www.uprm.edu/sea/mip>

USDA-NIFA. (2024, July 20). **Clínica de Diagnóstico.** Servicio de Extensión Agrícola. <https://www.uprm.edu/sea/mip/clinica/>

wanda.almodovar@upr.edu

<http://www.facebook.com/clinicauprm/>

<http://www.facebook.com/groups/IDENTIFICA/>

<http://uprm.edu/sea/mip>

National Institute of Food and Agriculture
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE

SERVICIO
DE EXTENSIÓN
AGRÍCOLA™
CCA - UPR - RUM

COLEGIO
DE CIENCIAS
AGRÍCOLAS™
UPR - RUM

Esta publicación fue subvencionada por USDA-NIFA,
CPPM Programa EIP Award # 2021-70006-35563